

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILAYOTGAN KENG KO‘LAMLI ISLOHOTLAR

Hasanov Mahmudjon Musajon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

[*mahmudjonku@gmail.com*](mailto:mahmudjonku@gmail.com)

Annotatsiya: Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilayotgan e‘tibor hamda bu faoliyat turini ko‘plab soha va tarmoqlardagi ulushi haqida statistik ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, ko‘rsatkich, tadbirkorlar, savdodagi ulushi, kichik korxonalar, tadbirkorlik subyektlari.

Аннотация: В данной диссертации статистическая информация о внимании, уделяемом развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан, а также удельный вес этого вида деятельности во многих отраслях и отраслях.

Ключевые слова: малый бизнес, показатель, предприниматели, доля в продажах, малые предприятия, хозяйствующие субъекты.

Annotation: In this thesis, statistical information is given about the attention paid to the development of small business and private entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan, as well as the share of this type of activity in many sectors and industries.

Keywords: small business, indicator, entrepreneurs, share in sales, small enterprises, business entities.

Mamlakatimizdagi ko‘plab soha va tarmoqlarni, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. 2017-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YAIMdagi ulushi 53,3 foizni

yoki 119301 mlrd soʻmni tashkil etdi. Mamlakatda band aholining 78,3 foizi kichik biznesda faoliyat olib bormoqda, vaholanki 2000-yilda ushbu koʻrsatkich 49,7 foizni tashkil etgan. Kichik biznesning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi ulushi 2000-yilda 12,9 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2017-yilda ushbu koʻrsatkich 39,6 foizni tashkil etdi, qishloq xoʻjaligida – 99 foizni, qurilish sohasida - 65,1 foizni, chakana savdo aylanmasida - 88,4 foizni tashkil etdi. Kichik biznesning mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 27 foizni, importda – 50 foizni, investitsiyada esa – 32 foizni tashkil etdi. Amaldagi qonunchilikka binoan, yillik oʻrtacha xodimlar soni qishloq, oʻrmon va baliq xoʻjaligida - 50 kishigacha, sanoatda faoliyat turiga qarab - 100 dan 270 kishigacha; savdo va xizmat koʻrsatish sohasida - 25 dan 50 kishigacha ishchilarga ega boʻlgan sub'yektlar kichik korxonalar tasnifiga kiradi. Respublikmizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi sharoitlar yaratilgan:

1. Kichik biznes sub'yektlarining roʻyxatdan oʻtish vaqti 30 daqiqani tashkil etadi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida roʻyxatdan oʻtish uchun faqat bir dona, yuridik shaxs sifatida kichik korxonani roʻyxatga olishda esa - ikki dona hujjat talab etiladi.
2. Deyarli barcha tarmoqdagi kichik korxonalar kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning muhim omili hisoblanadigan yagona soliq toʻlovi stavkasi, realizatsiya qilingan tovarlar va xizmatlar hajmining 5% ni tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda kichik biznes sub'yektlari uchun yagona ijtimoiy toʻlovning amaldagi stavkasi 15% ni tashkil etadi.
3. Yangi tashkil etilgan chet el investitsiyasi ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalarga besh yil davomida ular roʻyxatdan oʻtgan kunidagi soliq va majburiy toʻlovlar stavkasini qoʻllash huquqi beriladi. 2018-yildan boshlab 1 gektardan koʻproq yer maydoniga ega boʻlgan kichik korxonalar yagona er soligʻi toʻlashi belgilab qoʻyildi.
4. Kichik biznesni moliyaviy qoʻllab-quvvatlash quyidagi yoʻllar orqali amalga oshirilmoqda: banklar tomonidan imtiyozli stavkalar boʻyicha kreditlar berish; tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash davlat jamgʻarmasining tadbirkorlik faoliyatiga

berilgan kredit mablag'larining 50% miqdoridagi kafillik va tijorat banklari kreditlari bo'yicha hisoblangan foiz xarajatlarini qoplash*.

5. Tadbirkorlik sub'yektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga mas'ul institut tomonidan biznes manfaatlarini himoyalangan. O'zbekistonda kichik biznes sub'yektlari faoliyatini rejadan tashqari tekshirish bekor qilindi, shuningdek birinchi marta sodir etilgan moliyaviy-xo'jalik huquqbuzarlik uchun tadbirkorlik sub'yektlari ma'muriy jarimalarning barcha turlaridan ozod etilgan**.

6. Respublikaning barcha hududlarida tadbirkorlik sub'yektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi "yagona darcha" tamoili ostida faoliyat ko'rsatadigan markazlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi markazlar tashkil qilingan. Tadbirkorlik faoliyatini endi boshlovchi sub'yektlar uchun o'zlarining biznes rejalarini tuzish, huquqiy va amaliy ko'mak berish, shuningdek faoliyatlari uchun zarur ma'lumotlarni olishlari uchun "biznes-inkubatorlar tashkil etilgan.

7. Respublika bo'yicha tadbirkorlarga biznes yuritish bo'yicha o'quv kurslari, xususiy lashtirilgan ob'yektlar bazasida loyihalar amalga oshirish, 5 yil muddatga nol stavkada ijara asosida yer maydonlari ajratish orqali yosh tadbirkorlar uchun klasterlar tashkil etildi.

2018-yil 1-aprel holatiga respublikada faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes sub'yektlari soni (dehqon va fermer xo'jaliklaridan tashqari) 238,5 mingtani (2001 yilda 99,4 mingta) tashkil qildi. Jumladan ularning 8,2 foizini kichik korxonalar va qolgan 91,8 foizini esa mikrofirmalar tashkil etmoqda.

Ushbu ko'rsatkichni tarmoqlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak 9,1 foiz kichik biznes sub'yektlari qishloq xo'jaligida, 20,9 foiz sanoatda, 11 foiz qurilishda, 34 foiz savdo va umumiy ovqatlanishda, 5,2 foiz yuk tashish va 19,7 foiz boshqa sohalarda faoliyat yuritayotganini ko'rishimiz mumkin.

Hududlarda kichik biznes sub'yektlarining sanoatdagi ulushini ko'radigan bo'lsak, Toshkent shahrida 71,3 foiz, Namangan viloyatida 68,4 foiz, Jizzax viloyatida 61,3 foiz va Samarqand viloyatida 55,5 foizni tashkil etgan. Xuddi shu ko'rsatkich

Toshkent viloyatida 29,6 foiz, Qashqadaryo viloyatida 23,1 foiz, Navoiy viloyatida 18,8 foiz va Qoraqalpog‘iston Respublikasida 18 foizni tashkil etgan.

Shu bilan bir qatorda kichik biznes salohiyatini to‘liq amalga oshirishiga to‘sqinlik qiladigan muammolarni ta’kidlab o‘tishimiz lozim.

1. Kichik biznesda bandlarning 62 foizidan ko‘prog‘i yakka tartibdagi tadbirkorlikda band bo‘lsa, atigi 16 foizi kichik korxonalar va mikrofirmalarga to‘g‘ri kelmoqda. Kichik korxonalarning bandlikdagi past darajalari Navoiy (11,3 %), Qashqadaryo (12,4 %) va Toshkent viloyatiga (13,2%) to‘g‘ri kelmoqda.

Kichik biznesda bandlarning 34,2 foizi qishloq xo‘jaligida, 12,7 foizi - sanoatda, 11,6 foizi qurilishda, savdoda 13,4 foizi va 28,1 foizi xizmatlar sohasida band.

Yuqoridagi bandlarning tarmoqlar kesimidagi tahlilidan ko‘rinib turibdiki, boshqa tarmoqlarga nisbatan yaratilayotgan ish o‘rinlari samaradorligi yuqori bo‘lgan sanoat tarmog‘ida kichik biznesning nisbatan past darajadagi o‘rnini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu ko‘rsatkichni hozirgi o‘shish darajasining saqlanib qolishi kelgusida aholining ish haqi va tadbirkorlik faoliyatidan oladigan real daromadlarining oshishi bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat davlatning aholiga ajratadigan ijtimoiy kafolatlarini cheklashiga olib kelishi mumkin.

3. Kichik biznes sub'yektlari sonining savdodagi ulushi yuqori darajada saqlanib qolmoqda (jami kichik biznes sub'yektlarining 26,7%i yoki 63,7 mingta sub'yekt). Chakana savdo tovar aylanmasida esa, 20,2%ni kichik biznes va mikrofirmalarning ulushi tashkil etgan bo‘lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ulushi 69,4% ni tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin, bu bank sektoriga pul tushumiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va kichik biznes sub'yektlarining soliq solinadigan bazasida nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi.

4. Hududlar kesimida kichik biznes sub'yektlari sonini qaraydigan bo‘lsak eng ko‘p sub'yekt Toshkent shahrida (22,6%), Toshkent (9,6%), Farg‘ona (8,8%) va Andijon (8,7%) viloyatlari o‘z faoliyatlarini yuritishmoqda. Bu to‘rt hududda kichik biznes sub'yektlarining umumiy sonining 50%i atrofida o‘z faoliyatini amalga oshirmoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki, Sirdaryo (3,2%), Navoiy (3,3%) va Jizzax (4,2%) kabi

respublikamizning boshqa viloyatlarida kichik biznes sub'yektlarining mavjud potensialidan yetarli darajada foydalanilmayotganidan darak bermoqda.

Mamlakatimizda kichik biznesning rivojlanishida qurilish va pardoqlash materiallari, asbob - uskunalar, mashinasozlik ehtiyot qismlari va uskunalari, elektrotexnika, kimyo, farmatsevtika mahsulotlari, iste'mol tovarlarining ko'plab turlarini ishlab chiqarish va boshqalar yuqori potensial ega sohalar hisoblanadi.

Kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini oshirilishini, kichik sanoat zonalarining yaratilishi, investitsion muhit va raqobat muhitini yaxshilanishi, kichik biznes bilan davlat-xususiy sherikchiligi doirasida davlat xaridlari hajmini kengaytirilishi, yirik va kichik korxonalar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlanishi, innovatsiya jarayonlariga tadbirkorlik sub'yektlarini jalb qilish orqali ko'rishimiz mumkin.

Shuni ham ta'kidlash joizki, yetarli eksport salohiyatiga ega bo'lgan, biroq ayni paytda yanada rivojlanish uchun yetarli darajada kapitalga ega bo'lmagan muvaffaqiyatli va istiqbolli kichik korxonalarni moliyaviy qo'llab quvvatlash katta ahamiyatga ega.

Ushbu chora-tadbirlarlar samarali kichik biznes sohasida ko'proq ish o'rnini yaratishga, jahon bozoriga kirish imkoniyatlarini oshirishga yordam berib, mamlakatni eksport salohiyatini oshirishga va aholi daromadlarini oshishiga imkon yaratadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor sabab, ko'plab soha va tarmoqlarda bu faoliyat turini tutgan o'zni kun sayin rivojlanib bormoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishi mamlakatimizni iqtisodiy jihatdan yuksalishiga zamin yaratadi. Bundan keyingi davrda yurtimizda mazkur faoliyat turini yanada takomillashtirish yo'lida juda katta islohotlar olib borilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov A. A. et al. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida) //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 45-49.
2. <https://lex.uz>
3. <https://stat.uz>
4. <https://mineconomy.uz>